

VISITAZIONE

MANDEKENS MARTEN

(Anversa? Notizie dal 1631 - 1649-50)

INVENTARIO: 274

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Come si apprende da una nota manoscritta di Giovanni Piancastelli (in Archivio Galleria Borghese AIV-4; ora in Tarissi De Jacobis 2003), questo dipinto entrò in casa Borghese nel 1819, anno in cui il principe Camillo lo acquistò per la propria collezione sul mercato antiquario. Attribuito a Pieter Paul Rubens (Inv. Fid. 1833), fu ritenuto da Marcel Reymond (1891) una sorta di prima versione dello sportello della *Deposizione* della cattedrale di Anversa eseguita dal noto Maestro; pista seguita, seppur con qualche riserva, da Adolfo Venturi che, datando l'opera al 1610, la giudicò una composizione 'più semplice' del quadro anversese (Venturi 1893).

Di diverso parere furono invece sia il Platner (1842), che pubblicò il dipinto Borghese come copia di un quadro di Rubens, sia Roberto Longhi (1928), che dal canto suo respinse senz'alcun dubbio la paternità rubensiana; giudizi tuttavia rigettati dal Rosenberg (1905) e dal Vanzype (1926) i quali, confermando l'attribuzione al fiammingo, collocarono variamente la tavola al 1598-1600 (Vanzype 1926) e al 1606-08 (Rosenberg 1905). A porre fine a questa diatriba fu un restauro del 1946 quando, in seguito a una meticolosa pulitura, Carlo Matteucci mise in luce la data e la firma, quest'ultima letta però in maniera errata ('M. VAN DEN END(EN) INV. ET PIN. ANT/VERPIAE 1638.'; cfr. Hoogerwerff 1942-1943). Se nessun dubbio, infatti, nacque intorno alla sua data di esecuzione, di contro diversi furono i tentativi di interpretare la firma dell'autore, sciolta da alcuni in favore dell'incisore Maarten van den Enden (Hoogerwerff 1942-1943), da altri in direzione di Theodor van Thulden (Glück 1933). Tuttavia, fu solo nel 1959, quando dopo un'attenta lettura Paola della Pergola (1959) individuò debitamente il pittore, ossia Marten Mandekens, un allievo poco noto di Hendrick van Balen il Vecchio, attivo ad Anversa a partire dagli anni Trenta del Seicento. Tale ipotesi, accettata da tutta la critica successiva (C. Stefani in Galleria Borghese 2000; Herrmann Fiore 2006), è qui condivisa.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 600;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-I, Stuttgart 1842, p. 289;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;

- M. Rooses, *L'Oeuvre de P. P. Rubens*, II, Anvers 1888, p. 110;
- M. Reymond, *Opere di Rubens a Roma*, in "Archivio Storico dell'Arte", IV, 1891, p. 158;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 144;
- A. Rosenberg, *Pieter Paul Rubens*, Stuttgart-Leipzig 1905, pp. 39, 465;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5-8;
- F. Pellati, *I Musei e le Gallerie d'Italia*, Roma 1922, p. 317;
- G. Vanzype, *Pieter Paul Rubens – L'homme et l'oeuvre*, Bruxelles-Paris 1926, p. 102;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 201-3;
- P. Rombauts, T. van Lerius, *De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde*, Dea Haag 1872, pp. 27, 29, 49, 56, 211;
- M. Rooses, *Rubens, sa vie et ses œuvres*, Paris s. d. 1928, p. 94;
- G. Glück, *Rubens, Van Dyck und ihr Kreis*, Wien 1933, p. 158;
- G. J. Hoogewerff, *Martinus van den Ende als Schilder en Navolger van Rubens*, in "Bulletin de l'Institut Belge de Rome", XXII, 1942-1943, p. 312 ss.;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 55;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 155;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, pp. 49-50;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 173-174, n. 256;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 370;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, catalogo della mostra (Roma, Villa Poniatowski, 2003-2004), a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, p. 107;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

English version

VISITATION

MANDEKENS MARTEN

(Antwerp? Notizie between 1631 and 1649-50)

INVENTORY: 274

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

As a handwritten note by Giovanni Piancastelli reveals (in the Galleria Borghese archive, AIV-4; reprinted in Tarissi De Jacobis 2003), this panel entered the Borghese Collection in 1819, when Prince Camillo purchased it for his own gallery on the antiques market. The work was initially attributed to Pieter Paul Rubens (Inv. Fid. 1833); Marcel Reymond (1891) indeed believed it to be a sort of first version of the wing of *The Descent from the Cross* of the Cathedral of Our Lady in Antwerp by the famous master. For his part, Adolfo Venturi (1893) accepted this theory, albeit with reservations, judging the work in question to be 'simpler' than the painting in Antwerp; he dated it to 1610. Earlier, Platner (1842) had published the Borghese panel as a copy after Rubens. Similarly, Roberto Longhi (1928) unhesitatingly rejected the possibility that the work was by the Flemish master. In the meantime, however, both Rosenberg (1905) and Vanzype (1926) had argued that it was a Rubens autograph, dating the painting to 1606-08 and 1598-1600, respectively.

A restoration operation conducted in 1946 put an end to this diatribe. Careful cleaning by Carlo

Matteucci brought to light the signature and the date ('M. VAN DEN END(EN) INV. ET PIN. ANT/VERPIAE 1638. '; see Hoogerwerff 1942-1943). While critics readily accepted the stated year of its execution, they gave different interpretations of the name of the painter: some believed it referred to the engraver Maarten van den Enden (Hoogerwerff 1942-1943) and others to Theodor van Thulden (Glück 1933). Only in 1959 did Paola della Pergola solve the mystery, rightly maintaining that the signature was that of Marten Mandekens, a little-known student of Hendrick van Balen the Elder active in Antwerp from the 1630s. Her view has been accepted by all subsequent critics (C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006), including the present writer.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 600;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-I, Stuttgart 1842, p. 289;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- M. Rooses, *L'Oeuvre de P. P. Rubens*, II, Anvers 1888, p. 110;
- M. Reymond, *Opere di Rubens a Roma*, in "Archivio Storico dell'Arte", IV, 1891, p. 158;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 144;
- A. Rosenberg, *Pieter Paul Rubens*, Stuttgart-Leipzig 1905, pp. 39, 465;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5-8;
- F. Pellati, *I Musei e le Gallerie d'Italia*, Roma 1922, p. 317;
- G. Vanzype, *Pieter Paul Rubens – L'homme et l'oeuvre*, Bruxelles-Paris 1926, p. 102;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 201-3;
- P. Rombauts, T. van Lerius, *De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde*, Dea Haag 1872, pp. 27, 29, 49, 56, 211;
- M. Rooses, *Rubens, sa vie et ses œuvres*, Paris s. d. 1928, p. 94;
- G. Glück, *Rubens, Van Dyck und ihr Kreis*, Wien 1933, p. 158;
- G. J. Hoogewerff, *Martinus van den Ende als Schilder en Navolger van Rubens*, in "Bulletin de l'Institut Belge de Rome", XXII, 1942-1943, p. 312 ss.;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 55;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 155;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, pp. 49-50;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 173-174, n. 256;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 370;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, catalogo della mostra (Roma, Villa Poniatowski, 2003-2004), a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, p. 107;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

